

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17145008>

GLOBALLASHUV JARAYONIDA AXBOROT MADANIYATINI SAQLAB QOLISHDA MEDIANING O'RNI

Guljaxon Xujayeva

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Xalqaro jurnalistika fakulteti,

Xalqaro jurnalistika yo'nalishi talabasi

Toshkent, O'zbekiston

Guljahonxujayeva2006@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv sharoitida axborot madaniyatini saqlab qolish masalasi tahlil qilinadi. Ayniqsa, raqamli media va ijtimoiy tarmoqlarning jamiyatga ta'siri, axborot oqimlari, madaniy identitet va ijtimoiy ong shakllanishidagi roli ko'rib chiqiladi. Media vositalarining axborot madaniyatini targ'ib qilish, noto'g'ri ma'lumotlardan himoyalanih va axborot savodxonligini oshirishdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv, axborot madaniyati, media, axborot savodxonligi, raqamli kommunikatsiya, madaniy identitet.

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения информационной культуры в условиях глобализации. Особое внимание уделяется влиянию цифровых медиа и социальных сетей на общество, роль информационных потоков в формировании культурной идентичности и общественного сознания. Освещается значение медиа в продвижении информационной культуры, защите от дезинформации и повышении медиаграмотности.

Ключевые слова: глобализация, информационная культура, медиа, медиаграмотность, цифровая коммуникация, культурная идентичность.

Abstract. This article explores the issue of preserving information culture in the context of globalization. Special attention is given to the impact of digital media and social networks on society, as well as the role of information flows in shaping cultural identity and public consciousness. The importance of media in promoting information literacy, protecting against misinformation, and supporting cultural values is highlighted.

Keywords: globalization, information culture, media, media literacy, digital communication, cultural identity.

KIRISH

Bugungi kunda globallashuv jarayoni dunyoning barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy va siyosiy tizimlarga, balki madaniy va axborot makoniga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi axborot oqimining keskin ortishiga, turli madaniy qadriyatlarning bir-biriga singib borishiga hamda milliy axborot makonining muayyan darajada o'zgarishiga olib kelmoqda. Ushbu sharoitda axborot madaniyatini asrab qolish va rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan. Zero, axborot madaniyati — bu nafaqat axborotdan foydalanish madaniyati, balki inson tafakkuri, qaror qabul qilish jarayoni va jamiyatning axborot xavfsizligi bilan bevosita bog'liq bo'lgan ijtimoiy hodisadir. Mazkur jarayonda ommaviy axborot vositalari (OAV), ayniqsa raqamli media va ijtimoiy tarmoqlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Media nafaqat axborotni tarqatuvchi vosita, balki ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlarni shakllantiruvchi kuch sifatida ham e'tiborga loyiqdir.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODLAR

Globalashuv va raqamli texnologiyalar taraqqiyoti axborot madaniyatining jamiyatdagi o'rnini yanada oshirmoqda. Bu borada ko'plab olimlar tomonidan nazariy qarashlar bildirilgan. Marshall McLuhan o'zining “Global qishloq” konsepsiyasida elektron media vositalarining insoniyatni yagona axborot makoniga birlashtirayotganini ta'kidlaydi. U bu jarayon madaniy identitet uchun xavf tug'dirishi mumkinligini ham qayd etadi. Yurgen Habermas esa media vositalarini jamiyatda ochiq va demokratik muloqotni shakllantiruvchi maydon sifatida ko'radi. Uning “kommunikativ harakatlar nazariyasi” axborot madaniyatining ijtimoiy ahamiyatini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi. Manuel Castells raqamli media orqali madaniyatlar o'zaro aralashayotganini tahlil qiladi va mahalliy axborot madaniyatini saqlashda axborot savodxonligi muhimligini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik olim X. Xudoyberganov esa milliy axborot makonini himoya qilish va yoshlar o'rtasida axboriy savodxonlikni rivojlantirish orqali axloqiy immunitetni mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi. Umuman olganda, ushbu olimlarning tadqiqotlari media

vositalarining globallashuv jarayonida axborot madaniyatini shakllantirishdagi muhim rolini ochib beradi.

Maqola nazariy-tahliliy yondashuv asosida yozilgan bo‘lib, unda mavjud ilmiy manbalar, zamonaviy axborot makoni va media vositalari haqidagi ilmiy qarashlar tahlil qilindi. Kontent tahlili (content analysis) orqali turli olimlarning fikrlari solishtirildi, ularning media va axborot madaniyati masalasidagi yondashuvlari umumlashtirildi. Shuningdek, maqolada taqqoslov (komparativ) va konseptual tahlil metodlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Globallashuv va axborot texnologiyalari taraqqiyoti natijasida jamiyatda axborot madaniyatining o‘rni va ahamiyati keskin ortib bormoqda. Bu masala yuzasidan ko‘plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lib, ularning tadqiqotlari medianing ijtimoiy, madaniy va mafkuraviy jarayonlardagi rolini chuqur anglashga imkon beradi. Kanadalik olim Marshall McLuhan o‘zining “Global qishloq” konsepsiyasi orqali media vositalarining jamiyatdagi transformatsion rolini asoslab bergan[1]. Uning fikricha, elektron axborot vositalari — ayniqsa internet, insoniyatni global axborot maydonida birlashtiradi, natijada milliy madaniyatlar umumjahon axborot makonida erkin almashina boshlaydi. Shu bilan birga, McLuhan bu jarayonning salbiy jihatlari — ya’ni mahalliy qadriyatlarning so‘nib borishi, madaniy standartlashuv (uniformizatsiya) kabi holatlarga ham e’tibor qaratadi[2]. Olimning qarashlari globallashuv fonida axborot madaniyatini asrash zarurligini asoslashga xizmat qiladi. Axborot madaniyati va media vositalari o‘rtasidagi aloqani chuqur tahlil qilgan olimlardan yana biri — nemis faylasufi Yurgen Habermasdir. U o‘zining “kommunikativ harakatlar nazariyasi”da ommaviy axborot vositalarini ochiq ijtimoiy muloqot maydoni sifatida ko‘radi. Habermasning ta’kidlashicha, media jamiyatda demokratik qadriyatlarni shakllantirish, axborotni erkin muhokama qilish va fuqarolik ongini rivojlantirishda muhim vositadir[3]. Uning nazariyasi axborot madaniyatining mohiyati — axborotdan ongli, tanqidiy va mas’uliyatli foydalanish zarurligini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot va raqamli jamiyatning

zamonaviy talqinini Ispaniyalik sotsiolog Manuel Castells o‘zining “Axborot davri” nomli asarlarida keng yoritgan. U “axborot jamiyati” tushunchasini ilgari surgan bo‘lib, unda media vositalarining nafaqat axborot yetkazuvchi, balki ijtimoiy ong va madaniy identitetni shakllantiruvchi kuch sifatida ko‘riladi. Castells raqamli media orqali madaniyatlar orasidagi chegara yo‘qolayotganini tan oladi, biroq shu bilan birga, mahalliy axborot madaniyatini saqlab qolish uchun media savodxonlik va axborot xavfsizligi kabi tamoyillarni mustahkamlash zarurligini ta’kidlaydi[4]. O‘zbekistonlik olim X. Xudoyberganov esa o‘zining “Globallashuv va axborot xavfsizligi” mavzusidagi izlanishlarida milliy axborot makonini asrash va media madaniyatini rivojlantirish masalasiga alohida e’tibor qaratadi. Uning fikricha, globallashuv jarayonida milliy identitet va madaniy qadriyatlarni saqlab qolish bevosita axboriy siyosat va ommaviy axborot vositalari faoliyatiga bog‘liq. U OAVni nafaqat axborot yetkazuvchi, balki ma’naviy va tarbiyaviy vazifani bajaruvchi kuch sifatida ko‘radi[5]. Xudoyberganov yoshlar orasida axboriy savodxonlikni oshirish orqali axloqiy va ma’naviy immunitetni kuchaytirish zarurligini ta’kidlaydi.

MUHOKAMALAR

Globallashuv jarayonida axborot madaniyatini saqlab qolishda ommaviy axborot vositalarining o‘rni nihoyatda muhim hisoblanadi. Chunki globallashuv – bu butun dunyo miqyosida iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy aloqalarning kengayishi hamda axborot texnologiyalarining tez sur‘atlar bilan rivojlanishi natijasida yuzaga keladigan murakkab jarayon. Ushbu jarayon bir tomondan dunyo xalqlarini yaqinlashtirsa, ikkinchi tomondan milliy qadriyatlar va madaniy merosni yo‘qotish xavfini kuchaytiradi. Shuning uchun medianing vazifasi nafaqat tezkor va haqqoniy axborot yetkazish, balki axborot madaniyatini shakllantirish va saqlab qolishdir.

Birinchi, media globallashuv sharoitida milliy madaniyatni targ‘ib qilishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Televideniye, radio, internet va matbuot orqali milliy urf-odatlar, tarixiy qadriyatlar, san’at asarlari va madaniy meros namunalari ommaga yetkaziladi. Bu esa jamiyat a’zolarida milliy o‘zlikni anglash va uni asrab-avaylash hissini kuchaytiradi.

Ikkinchidan, axborot oqimlari keskin oshgan hozirgi davrda media axborot madaniyatini shakllantirish orqali insonlarni ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilishga, yolg'on xabarlarini haqiqatdan ajratishga o'rgatadi. Masalan, internet va ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez uchraydigan feyk yangiliklar yoki manipulyativ axborotlar jamiyatda noto'g'ri qarashlar shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, media nafaqat xabar tarqatadi, balki axborot savodxonligini oshirish orqali insonlarning ma'naviy-ma'rifiy darajasini yuksaltiradi.

Uchinchidan, media globallashuv jarayonida turli madaniyatlar o'rtasidagi muloqotni ta'minlaydi. U dunyodagi madaniy xilma-xillikni targ'ib qilib, milliy madaniyatlarning boyligini yo'qotmasdan ularni umumjahon madaniyati bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. Natijada madaniyatlararo tushunish va bag'rikenglik kuchayadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, globallashuv sharoitida medianing vazifasi faqat axborot yetkazish bilan cheklanib qolmaydi, balki u jamiyatning ma'naviy va intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi kuchli vosita sifatida maydonga chiqadi. Media milliy qadriyatlarni asrash va targ'ib qilish orqali globallashuvning salbiy oqibatlarini yumshatadi hamda milliy o'zlikni yo'qotmasdan jahon hamjamiyatiga integratsiyalash imkonini beradi. Bundan tashqari, zamonaviy media vositalari axborot savodxonligini oshirishda, odamlarni ma'lumotlarni tahlil qilish, ularning haqqoniyligini aniqlash va tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga ega bo'lishga o'rgatishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bu esa insonlarni turli manipulyativ axborotlardan, yolg'on xabarlardan himoya qiladi, jamiyatda to'g'ri qarorlar qabul qilish va sog'lom ijtimoiy fikrni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, media turli madaniyatlar o'rtasida muloqot va o'zaro tushunishni rivojlantirish orqali bag'rikenglik va hamkorlikni mustahkamlaydi. Bu jarayonda milliy madaniyatlarning o'zaro boyishiga, umuminsoniy qadriyatlarning shakllanishiga zamin yaratiladi. Demak, media globallashuv davrida nafaqat axborot manbai, balki madaniy va ma'naviy uyg'unlikni ta'minlovchi strategik kuch sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Marshall McLuhan, Bruce R. Powers. The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century. Oxford: Oxford University Press, 1989. – B. 220.
2. Habermas J. The Theory of Communicative Action. Volume 1: Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press, 2016. – B. 512.
3. Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishers, 2021. – B. 556.
4. Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume III: End of Millennium. Oxford: Blackwell Publishers, 2018. – B. 448.
5. Худойбергганов Х. Глобаллашув ва ахборот хавфсизлиги. Тошкент: Фан, 2010. – B. 56.